

Intervēšanas shēma (algoritms)

1. Iepazīšanās ar projekta mērķiem
(sk. Ievads)
2. Iepazīšanās ar intervijas veikšanas metodoloģiju
(sk. pilno Metodoloģisko aprakstu, garo vai īso Interviju tematu un jautājumu versiju)
3. Intervējamās personas izvēle
(var konsultēties ar projekta pētniekiem)
4. Intervijas saskaņošana ar izvēlēto personu
(iepazīstināšana ar intervijas tematu un parakstāmo intervijas piekrišanas veidlapu)
5. Intervija un tās fiksēšana
(audioieraksts, foto, parakstīta piekrišanas veidlapa)
6. Piezīmju un datu par interviju fiksēšana
(uzreiz pēc intervijas – konspekta vai pilna atšifrējuma veidā)
7. Visu failu saglabāšana drošā un koplietojamā vietā
(failiem.lv vai līdzīga vietne)
8. Intervijas datu ievadīšana tiešsaistes veidlapā [ej.uz/intervijas_veidlapa]
(koplietojot saglabāto failu saites)

Projekta pētnieki:

Apstiprina failu un datu saņemšanu.
(precizē detaļas, ja nepieciešams)

Pārbauda failus un noklausās intervijas ierakstu.

Intervijas failus deponē projekta arhīvā [Zenodo](https://zenodo.org/).

Nosūta deponētās intervijas saiti (interneta adresi) intervētājam.

Projekta kontakti

[Facebook](#).

Projekta pētniecības datu arhīvs [Zenodo](https://zenodo.org/) [repozitorijā](#).

LU LFMI [lapā](#).

E-pasts: Janis.Daugavietis@lulfmi.lv

Interviju jautājumi un metodoloģija – <https://ej.uz/primitivo>.